

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235105

Сергій Горевалов

*доктор філологічних наук, професор;
e-mail: gorevalov@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5918-1403
Київський університет культури, Київ, Україна*

**Рецензія на навчальний посібник
О. В. Безручка, І. А. Гавран, А. О. Медведєвої, Г. П. Чміль
«Магістерські проекти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво
та виробництво" в Київському університеті культури» 1 і 2 тт.**

Сергей Горевалов

*доктор филологических наук, профессор;
e-mail: gorevalov@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5918-1403
Киевский университет культуры, Киев, Украина*

**Рецензия на учебное пособие
А. В. Безручко, И. А. Гавран, А. А. Медведевой, А. П. Чмил
«Магистерские проекты по специальности "Аудиовизуальное искусство
и производство" в Киевском университете культуры» 1 и 2 тт.**

Serhii Horevalov

*Doctor of Philology, Professor;
e-mail: gorevalov@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5918-1403
Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine*

**Review of the textbook "Master's projects in
"Audiovisual Art and Production" at the Kyiv University of Culture"
by O. V. Bezruchko, I. A. Gavran, A. O. Medvedieva, H. P. Chmil,
1 and 2 vols.**

© Сергій Горевалов, 2021

Безручко О. В., Гавран І. А., Медведєва А. О., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» в Київському університеті культури :
навч. посіб. Київ : Вид. центр КУК, 2020. Т. 1. 262 с.

Безручко О. В., Гавран І. А., Медведєва А. О., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
в Київському університеті культури :
навч. посіб. Київ : Вид. центр КУК, 2020. Т. 2. 250 с.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні є підготовка висококваліфікованих кадрів, фахівців мистецького спрямування. Цей процес зумовлений значними змінами щодо підготовки та захисту магістерських творчих проєктів, адже майбутній фахівець повинен досконало володіти усіма професійними знаннями, уміннями та навичками саме в контексті підготовки до захисту.

У мистецько-професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва вагомої актуальності набула проблема творчого підходу, який безпосередньо

пов'язаний з науковими тенденціями сучасного виховного процесу. З цієї позиції представлений навчальний посібник спрямований на удосконалення фахової компетенції магістрантів факультету кіно і телебачення щодо підготовки магістерського творчого проєкту. Слід зазначити, що стан наукового дослідження цієї проблеми розглядається з практичної та методологічної точки зору, що згодом реалізується на практиці, а саме: здатностей та здібностей відповідно діяти на основі набутих фахових знань упродовж навчання.

Саме цим вимогам відповідає рецензоване наукове видання, яке є актуаль-

ним щодо підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. Доцільно зауважити, що матеріал, підготовлений професорсько-викладацьким складом представленого наукового посібника, подано доступно, в поетапній послідовності та може бути освоєний магістрантами самостійно.

Цінним у роботі є те, що наукове видання може заповнити лакуну у системі вищої освіти мистецьких навчальних закладів з урахуванням їх специфіки. Матеріали представленого наукового посібника можуть бути використані викладачами спеціалізованих навчально-мистецьких закладів культури і мистецтв під час роботи над магістерським творчим проектом.

